

تعاونی‌زدایی و عصر ترکیبی شدن تعاونی‌ها

حنیف عموزاده مهدیرجی

دکتری سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران

Email: hamoozadeh@ut.ac.ir

چکیده

مفهوم تعاونی‌زدایی و همیاری‌زدایی، مدت اندکی است که در ادبیات علمی بین‌المللی بخش تعاون وارد شده است. با این حال، هنوز در داخل ایران، این مفهوم درک و مورد استفاده سیاست‌گذاران قرار نگرفته است. در این نوشتار تلاش شده تا ضمن معرفی این مفهوم و تحولات جهانی به وقوع پیوسته با آن، نسبت وضعیت کنونی بخش تعاونی با این پدیده نوظهور مشخص شود. از این جهت، به کمک روشی تحلیلی-توصیفی و با بهره‌گیری از مطالعات اسنادی موجود در بخش تعاون ایران و جهان، شرح مبسوطی از وضعیت تعاونی‌زدایی و ترکیبی شدن تعاونی‌ها ارائه و در پایان، توصیه‌هایی سیاستی مبنی بر چگونگی تغییر نگرش به مقوله ترکیبی شدن تعاونی‌ها در کشور تبیین خواهد شد.

کلمات کلیدی: تعاونی‌زدایی، ترکیبی شدن تعاونی‌ها، شبه تعاونی‌ها، سازمان‌های همیاری، تعاونی‌های نسل جدید

۱. مقدمه

نوشتار حاضر، شرح است جامع بر مفهوم تعاونی‌زدایی که بیشتر در دو مقاله مهم خارجی و داخلی، باب سخن درباره آن باز شده است. این عبارت در ادبیات حوزه تعاونی با همیاری‌زدایی^۱ و تعاونی‌زدایی^۲ شناخته می‌شود که با وجود تفاوت‌ها معنایی مهمی که با یکدیگر دارند، به طور کلی بر یک فرآیند بخصوص دلالت دارند. این فرآیند ویژه که بر عبور و عدول تعاونی‌ها از برخی اصول هفتگانه‌شانه تأکید دارد را تعاونی‌زدایی می‌نامند. الهام بخش این اثر در درجه نخست مقاله باتیلانی^۳ و شروت^۴ با عنوان «تعاونی‌زدایی و مشکلاتش»^۵ است [۵]. این دو نویسنده ضمن بررسی تاریخی این فرآیند، این نکته را با یأس و ناامیدی متذکر می‌شوند که فرآیند تعاونی‌زدایی امری اجتناب‌ناپذیر در دنیای کنونی است. یأس و ناامیدی این دو نویسنده از این جهت است که الگوهای متعارف تعاونی را مدل آرمانی تعاونی می‌دانند، اما به این نکته نیز اذعان دارند که تعاونی به شکل سنتی و متعارف آن نمی‌تواند در محیط رقابت محور دنیای کنونی بقا داشته باشد و شاید تعاونی‌زدایی و ظهور تعاونی‌ها مرکب بتواند با حفظ برخی از اصول تعاونی‌ها متعارف، راهکاری برای حفظ این موجودیت اجتماعی داشته باشد و ثمرات اجتماعی آن همچنان باقی بماند. مقاله دوم به یک مقاله فاسی با عنوان «طراحی شرکت شبه تعاونی قابل عرضه در بورس» باز می‌گردد که چهارتن از محققین داخلی کشورمان به آن پرداخته‌اند. آن‌ها به دنبال یافتن راهکاری برای عرضه آنچه که «شبه تعاونی» می‌خوانند در بازار سرمایه هستند. لذا ندانسته بر فرآیند تعاونی‌زدایی و مرکب شدن تعاونی‌ها تأکید دارند و در نهایت مدلی برای این کار عرضه می‌کنند [۳]. در واقع تعاونی‌زدایی، کوششی است جهت

¹ Demutualization

² Decooperativisation

³ Patrizia Battliani

⁴ Harm Schroter

⁵ Demutualization and Its Problems

اعتبار بخشی بیشتر به تعاونی‌های اصیل. گونه‌ای از تعاونی‌ها که هنوز بر روی آرمان‌ها و اصول تعاونی تأکید دارند. خالص‌سازی نظام تعاونی از شبهه تعاونی‌ها و تعاونی‌هایی که تنها شباهت به قالب‌های تعاونی داشته، اما واقعیتی سرمایه‌دارانه دارند، یکی از اهداف تعاونی‌زدایی محسوب می‌شود.

در این نوشتار سعی شده تا با روشی تحلیلی-توصیفی و با گردآوری اسناد علمی و قانون مرتبط، فرآیند تعاونی‌زدایی در جهان تبیین گردد. همچنین در ادامه، نسبت این تعاونی‌زدایی با وضعیت بخش تعاون و ابتکار تعاونی سهامی عام سنجیده خواهد شد. تلاش انجام شده در پایان این نوشتار این است که با توجه به آنچه که در غرب تجربه شد و آموخته محققین داخلی کشور، راهکاری خدمت مدیران اجرایی و مقامات داخلی کشور ارائه گردد که ابهام موجود در فهم تعاونی‌زدایی در کشور به سبب نبود یک قانون مجزا برای به رسمیت شناختن این فرآیند است و پیشنهاد مقاله حاضر نیز در دستور کار قرار گرفتن مسئله تعاونی‌زدایی در وزارت تعاون و مجلس شورای اسلامی است. البته پیشتر تلاش‌های در قالب لایحه اصلاح قانون تعاون جهت به رسمیت شناختن تعاونی‌زدایی انجام گرفته است که پس از گذشت ۹ سال، هنوز به قانون تبدیل نشده است. تلاش مذکور نیز جامع و کامل نبوده و ایرادات بیشماری دارد. بنابراین، پذیرش مقوله تعاونی‌زدایی در قانون تعاون کشور، در حال حاضر به مثابه یک ضرورت تلقی می‌شود.

۲. تعاونی‌ها در فرامسیون جدید

در طول سه دهه گذشته، اقتصاد جهانی دستخوش تغییرات گسترده‌ای شده که سرمایه‌داری کنونی را شکل داده است، جرال اپشتاین^۶ این‌ها را در سه دسته آورده است: نئولیبرالیسم، جهانی شدن، مالی سازی. این فرآیندها نه تنها تأثیر عمیقی بر استراتژی‌های شرکت‌ها گذاشته، بلکه شیوه اداره‌شان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. همه اشکال شرکت‌ها با این چالش مواجه شدند و استراتژی‌های مالی خود را نیز تغییر دادند. حتی تعاونی‌های نیز با موجی از نوآوری مواجه شدند که شامل تعاونی‌های نوظهور نیز می‌شود. در آمریکا و در کانادا، این تعاونی‌های نوظهور، تعاونی‌های نسل جدید^۷ نامیده می‌شوند و در ایتالیا و اسپانیا، گروه تعاونی‌ها^۸ و شبکه تعاونی‌ها^۹ نام دارند. به اعتقاد برخی اقتصاددانان، می‌توان این نوع تعاونی‌ها را تعاونی‌های دورگه یا هایبرید^{۱۰} خطاب کرد که ما در این متن مترادف‌های دیگری همچون تعاونی‌های ترکیبی و یا مرکب را نیز بجای آن به کار برده‌ایم. این خلاقیت در شکل و ساختار تعاونی‌ها بدون شک ویژگی برجسته تعاونی‌ها در قرن ۲۱ بوده است [۵]. روی هم رفته می‌توان گفت آنچه که در حال ظهور است؛ تعاونی‌های قرن بیست و یکمی است که باتیلانی و شروتز این دوره زمانی را عصر دورگه شدن تعاونی‌ها^{۱۱} می‌نامند و در پایان این انتقال، جهان با پارادایم جدیدی مواجه خواهد شد که شامل مجموعه‌ای از ارزش‌ها و مدل‌های مرجع جدید است. اگرچه خیلی از ساختارهای تعاونی در حال حاضر در حال ادامه یافتن هستند، اما ما می‌خواهیم تاریخچه این دورگه شدن و تعاونی‌زدایی را از منظر تاریخ نگاری دو پژوهشگر نامبرده بسنجیم. به لحاظ تاریخی، تعاون‌زدایی عمدتاً به عنوان یک مشکل و پس از جنگ جهانی دوم آغاز شد و در برخی کشورها قدیمی‌تر و در برخی دیگر، نسبتاً جدیدتر است. ایده ما در این متن این است که قلب و تبدیل هویتی در تعاونی‌ها یک رویداد اتفاقی نیست. فابیو چداد^{۱۲} می‌گوید که بیشتر تعاونی‌ها در انگلستان، آفریقای جنوبی، ایالات متحده آمریکا و استرالیا جزو این فرآیند بوده‌اند. آلفرد چندلر^{۱۳} معتقد است که این تغییر در آمریکا به واسطه رقابتی‌تر بودن اقتصادش سریعتر بود چراکه در آمریکا بود که نگاه اقتصاد

⁶ Gerald Epstein

⁷ NGCs

⁸ Cooperative Group

⁹ Network of Cooperatives

¹⁰ Hybrid

¹¹ Age of Hybridization

¹² Fabio Chaddad

¹³ Alfred Chandler

مکتب شیکاگو غلبه پیدا کرد و کل جهان را تحت تأثیر قرار داد. ورود آمریکا به وضع قوانین جهت تسهیل فرآیند تعاونی‌زدایی از امور اقتصادی را در همین راستا باید تعریف کرد. این فرآیند نخست در کشورهای انگلوساکسون اتفاق افتاد که به آمریکایی‌سازی نیز مشهور شد و بعداً این فرآیند وارد سیاستگذاری سایر کشورها نیز شد. در کشورهایی که قانون‌گذاری با محدودیت‌های مواجه است، تعاونی‌زدایی نیز جلو نرفت. از جمله این‌ها می‌توان به فرانسه اشاره کرد. حتی دولت فرانسه ۳۴ بانک محلی را تعاونی کرد [۵]. بنابراین، عدم پیروی از نقشه راه آمریکا یک اتفاق نبود و طبیعتاً پیروی از آن نیز همچنین. اکثر کسانی که به تعاونی‌زدایی باور دارند، معتقدند که هدف در تعاونی‌زدایی کسب سرمایه و غنی‌سازی مالکین قدیم و جدید است که این مهم نه از طریق استثمار مصرف‌کننده، بلکه از طریق ارتقاء کیفیت مدیریت و تصمیم‌سازی درست محقق می‌شود. از سال ۲۰۱۰ میلادی به بعد، تعاونی‌زدایی زیر سؤال رفت و تصمیم‌گیرندگان طی دو دهه گذشته بسیار هوشیارانه‌تر تصمیم گرفتند و بحران ۲۰۰۸ به آنان آموخت که در این زمینه کمی کندتر عمل کنند.

۳. تعاونی‌زدایی: آیا یک پدیده جهانی در حال وقوع است؟

قبل از اینکه به این سؤال پاسخ داده شود، اول باید بگوییم که تعاونی‌زدایی چیست؛ چراکه حداقل سه مدل تعاونی‌زدایی قابل تعریف است. اولین تعریف آن به دهه ۹۰ بازمی‌گردد که توسط کوک^{۱۴} و چداد در سال ۲۰۰۴ و ۲۰۰۷ ارائه شد که در مقاله باتیلانی و شروتر نقل شده است:

«تغییر در ساختار مالکیت سازمان‌های همیاری به سازمان‌های سودمحور. در نتیجه تعاونی‌زدایی، ادعا و کنترل حقوق باقی مانده میان ذی‌نفعان به تأثیرات مربوط به رفتار عملکرد اختصاص داده می‌شود به طور خاص حقوق عضویت در تعاونی‌ها به حقوق مالکیت سهامی عام به طور نامحدود در یک شرکت تبدیل می‌شود» [۵].

در پی این تعریف، تعاونی‌های ادغام شده با هدف خلق یک تعاونی جدید، خرید شرکت‌ها توسط یک تعاونی، خلق گروه‌های تعاونی‌ها مثال تعاونی‌زدایی نیستند. این یعنی تنها تغییرات اساسی در ساختار و سازمان تعاونی‌ها که توسط جنبش تعاون در طی سه دهه اخیر اتفاق افتاده است می‌تواند به عنوان تعاونی‌زدایی لحاظ شود. در واقع آن‌ها را باید نوعی نوآوری نهادی برای مواجهه با افزایش رقابت در عصر جهانی شدن قلمداد کرد. این تعریف به وضوح و عمیقاً با دسته‌بندی گالور^{۱۵} در سال

¹⁴ Jacqueline Cook

¹⁵ Zvi Galor

۲۰۰۷ متفاوت است که در شکل زیر مشاهده می شود. طبق تعریف وی، تعاونی های نسل جدید یا همان NGCs نیز جزو فرآیند تعاونی زدایی محسوب می شوند. در شکل شماره ۱، انواع مختلف تعاونی زدایی و مرکب شدن تعاونی ها به تصویر کشیده شده است.

۴. مراحل تعاونی زدایی

تبدیل سازمان های همپاری و تعاونی ها به شرکت های سرمایه محور و برعکس به لحاظ تاریخی به آغاز نهضت تعاون بازمی گردد. به بیان دیگر، تعاونی زدایی قرابت نزدیکی با بحث تقابل تعاونی های سنتی و تعاونی های جدید دارد. گریفیتس ۲۰۰۴ بیان می کند که تعاونی زدایی هنگامی آغاز می شود که تعاونی ها هویت و عنصر تمایزبخش خود را گم می کنند. در واقع وی دو مرحله برای تعاونی زدایی بر می شمارد: نخست این که تعاونی ها ارزش های خود را از دست می دهند و دوم به طور رسمی به شرکت های سرمایه محور تبدیل می شوند. به نقل از باتیلانی و شروتز، ایوان باربرینی^{۱۶} که رئیس سابق ICA بوده و خود یک تعاونی مصرفی در ایتالیا را اداره می کرده، در سال ۲۰۰۷ اینگونه علیه تعاونی های نسل جدید و فرآیند تعاونی زدایی سخن می گوید:

«ارزش اقتصادی تعاونی نتیجه به کار گرفتن ارزش های اجتماعی آن برای اعضا و جامعه است؛ اما بعضی وقت ها اینچنین نبوده است. در حال حاضر تغییراتی در جهان در حال وقوع است که گویی همه چیز به خوبی پیش می رود. یکی از این تغییرات، تعاونی های نسل جدید هستند که از منطق سود مالی و پویایی بازار حمایت می کنند که این نیز به ضرر هویت تعاونی ها تمام شده است. در شرایطی، تغییراتی از این دست سبب تغییر شکل کامل شرکت های تعاونی شده است» [۵].

¹⁶ Ivan Barberini

به طور خلاصه، می‌توان دیدگاه محققین در رابطه با تعاونی‌زدایی را به سه دسته تقسیم کنیم:

- نخست افرادی هستند که بر روی ساختار مالکیت تأکید دارند؛ مثل فابیو چداد و جانستون بیرچال؛
- دوم افرادی که به انحراف تعاونی‌ها از تعاونی‌های سنتی پرداخته و تغییر در شکل این تعاونی‌ها را معیار می‌دانند؛ مثل تسوی گالور؛
- دسته سوم از نظریه پردازان بر ارزش‌های تعاونی تأکید دارند؛ همچون گریفیت باربرینی^{۱۷}.

در پایان برای تعاونی‌زدایی به دیکشنری مالی شرکت با مسئولیت محدود گروه بانکی در استرالیا و نیوزلند^{۱۸} مراجعه می‌کنیم: «تعاونی‌زدایی عبارت است از فرآیند تغییر یک سازمان همیاری (خدمات متقابل) یا تعاونی‌ها به یک شرکت عمومی از طریق تبدیل منافع اعضا به سهامداری که می‌تواند در بازار سهام مبادله شود» [۱۱].

همانطور که ملاحظه شد، در این تعریف، تعاونی‌زدایی به خوبی دیده می‌شود. همچنین تعریف فوق به ما این امکان را می‌دهد تا بفهمیم که انتخاب تعاونی‌زدایی بیشتر توسط بخش خصوصی و در کشورهای توسعه یافته رخ داده است. بعلاوه در این تعریف توضیحات متفاوتی بر اساس شعار کارایی و رقابت ارائه می‌شود. با این وجود، بازه این فرآیند را می‌توان فراخ‌تر در نظر آورد. متأسفانه در این رابطه داده‌ها کم هستند و تنها در قبال ایالات متحده آمریکا می‌تواند در رابطه با این تعاونی‌زدایی به کمک آمار و ارقام سخن راند. فیتزجرالد در بررسی وضعیت تعاونی‌های متوجه می‌شود که از ۱۰۵ مورد تعاونی‌زدایی تا پایان دهه ۱۹۸۰ میلادی، ۴۰ مورد مربوط به دو دهه آخر یعنی ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ بوده است [۸]. ویشووناتان^{۱۹} و کومینس^{۲۰} آمار دیگری ارائه می‌دهند. این دو پژوهشگر در سال ۲۰۰۳ تحقیق در رابطه با تعاونی‌زدایی در حوزه بیمه‌های سلامت و اموال در ایالات متحده آمریکا انجام دادند و متوجه شدند که شروع این فرآیند در دهه ۱۹۸۰ میلادی بوده و در طی ده سال، یعنی از ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰، ۲۱ تعاونی ماهیت خود را تغییر داده‌اند (تعاونی‌زدایی انجام دادند) و این فرآیند در بازه ده ساله پایانی خود، یعنی از ۱۹۹۱ تا سال ۲۰۰۰ با سرعت بیشتری جلو رفته به گونه‌ای که تعاونی‌زدایی در حوزه بیمه در کشور آمریکا به بیش از ۵۱ شرکت تعاونی بزرگ می‌رسد [۱۲]. پژوهش می‌پز و اسمیت [۱۰] بازه بزرگتری را محاسبه کرده

¹⁷ Griffith Barberini

¹⁸ Financial Dictionary of the Australia & New Zealand Banking Group

¹⁹ Krupa Viswanathan

²⁰ David Cummins

است. با یک انحراف جزئی، وی فرآیند تعاونی‌زدایی را از ۱۹۲۰ در نظر گرفته و آن را در رابطه با تعاونی‌های بیمه اموال و تلفات محاسبه کرده‌اند. مجموع داده‌های به‌دست آمده از این چهار پژوهشگر را می‌توان در قالب نمودار زیر (شماره ۱) نشان داد:

نمودار ۱: تعداد تعاونی‌زدایی در حوزه بیمه در ایالات متحده آمریکا؛ برگرفته از [۱۰] و [۱۲]

۵. دلایل تعاونی‌زدایی

۵.۱. هم‌ریختی سازمانی

همگرایی صورت‌های سازمانی نه تنها در بنگاه‌های اقتصادی، بلکه در نهادهای اجتماعی و سیاسی، مسأله اصلی رویکرد هم‌ریخت‌گرایی^{۲۱} است. هاوولی^{۲۲} [۹]، هم‌ریختی را به عنوان فرآیندی تعریف می‌کند که نیروهای یک واحد در یک جمعیت به واحدهایی با همان شرایط محیطی یکی شده یا شبیه شده باشند. در نتیجه ساختار سازمانی گام به گام در جهت افزایش مقایسه با خصوصیات محیطی تغییر می‌یابد. پس از بیان مسأله از سوی هاوولی، تحقیقات ژئومورفیک^{۲۳} فراوانی انجام گرفت تا این‌که فنل [۷] دو نوع هم‌ریختی را مطرح کردند: هم‌ریختی رقابتی^{۲۴} و هم‌ریختی نهادی^{۲۵}.

تغییر و هم‌ریختی سازمانی تعاونی‌ها و شبیه شدنشان به سایر اشکال شرکت‌های خصوصی منبعت شده از رقابت است. نیروی محرکه‌ای چون رقابت سبب می‌شود که تعاونی‌ها نیز به مرور زمان شبیه به دیگر اشکال سازمانی فعال در اقتصاد کشور شوند. دوم در سطح نهادی، که خود به سه سطح تقسیم می‌شود. اول به واسطه تقلید^{۲۶}، دوم به واسطه هنجار^{۲۷} و سوم به واسطه اجبار^{۲۸}. در تقلید، کمبود منابع، اعم از انسانی و غیر آن، سبب می‌شود تا واحد تعاونی مسیر تعاونی‌های دیگر را در پیش گیرد. دوم تغییر هنجاری زمانی اتفاق می‌افتد که نظام ارزشی تعاونی‌ها متزلزل شود و در واقع ارزش‌هایی جایگزین ارزش‌های موجود شود که این ارزش‌های جدید،

²¹ Isomorphism

²² Amos Hawley

²³ Geomorphic

²⁴ Competitive Isomorphism

²⁵ Institutional Isomorphism

²⁶ Mimetic

²⁷ Normative

²⁸ Coercive

صورتبندی‌های جدیدتری را می‌طلبند و در نهایت سوم، اجبار است که دولت در آن با وضع قوانین تعاونی‌ها را مجبور می‌کند تا تغییر شکل دهند.

۵,۲. دلایل فرهنگی

ارزش‌های فرهنگی بر روی هم‌ریختی نهادی به ویژه از نوع نهادی آن اثرگذارند. جانستون بیرچال برای فهم این موضوع به تغییر ارزش‌ها و هنجارهای نهادی در بریتانیا دهه ۱۹۸۰ اشاره دارد؛ جایی که نئولیبرالیسم به یک هنجار مسلط تبدیل می‌شود. به گونه‌ای که با تغییر سیاست‌ها نیز این ارزش‌های فرهنگی بر مسأله تعاونی‌زدایی در بریتانیا مسلط است. حد فاصل سال‌های ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۹ میلادی، ۱۸ مورد تعاونی‌زدایی بزرگ در بریتانیا اتفاق می‌افتد که با وجود تغییر نگاه دولت وقت، با ارزش‌های پیشتر مسلط شده همخوانی دارند. جامعه مسکن ملی آبی^{۲۹} یکی از نمونه‌های مشهور این حوزه است. این تعاونی در سال ۱۹۴۴ در وضعیت خرابی‌های پس از جنگ جهانی دوم در انگلستان شکل گرفت. این شرکت در سال ۱۹۸۹ میلادی تعاونی‌زدایی خود را آغاز کرد. در دورانی که نئولیبرالیسم بر سیاست‌ورزی جزیره بریتانیا مسلط بود. اما این روند باز هم پس از کنار روند دولت تاچر و میجر ادامه یافت. در واقع حتی در زمان تسلط حزب کارگر نیز تعاونی‌زدایی این نهاد دیرپا ادامه یافت تا اینکه این مجموعه با طور کامل در سال ۲۰۱۰ در یک بانک اسپانیایی ادغام شد. در واقع در الگوی ارائه شده در شکل شماره یک، می‌توان گفت که تعاونی به طور کامل از بین رفته است و دیگر نشانی از تعاونی سنتی باقی نمانده است [۶].

۵,۳. خلع ید اموال^{۳۰} توسط مدیران

ورود نسل جدید مدیران تحصیلکرده دانشگاهی در تعاونی‌ها به مانند شرکت‌ها سرمایه‌محور سبب شد تا نزاع میان اعضای قبلی و مدیران جدید و تحصیلکرده شکل بگیرد. در بسیاری از موارد، موضوع غصب اموال و خلع ید تعاونی‌ها از دارایی‌هایشان توسط همین مدیران جدید اتفاق افتاد که از شرایط دستمزد و جایگاه خود راضی نبودند. این امر بر تغییر شکل تعاونی‌ها تأثیر شایانی گذاشت و نحوه مالکیت بسیاری از این تعاونی‌ها را تغییر داد.

۵,۴. دلایل سیاسی

بزرگترین موج تعاونی‌زدایی در کشورهای بلوک شرق و سوسیالیستی اتفاق افتاد که عمدتاً تعاونی‌های واقعی نبودند. علت آن هم این بود که با فروپاشی شوروی، بسیاری از این کشورها به دنبال شبیه‌سازی الگوهای اقتصاد غربی بودند که بیشتر از همه بخش کشاورزی خود را هدف قرار دادند. اما این تلاش‌ها نیز جواب نداد چراکه در کوزوو و لهستان و حتی رومانی، مردم با مدل‌های سوسیالیستی خو گرفته بودند.

۵,۵. نبود چشم‌انداز رشد

نداشتن چشم‌انداز رشد و مسأله افق^{۳۱}، از جمله دلایل دیگر تعاونی‌های برای تغییر شکلشان محسوب می‌شود. لذا این امر سبب می‌شود تا اعضا، ارزش‌های تعاونی‌ها را فاقد کارویژه ببینند و نگاهشان نسبت به اصالت این ارزش‌ها تغییر کند. در نتیجه ارزش‌زدایی و در پی

²⁹ Abbey National Building Society

³⁰ Expropriation

³¹ منظور از مسأله افق یا (Horizon Problem) نبود انگیزه کافی برای اعضای تعاونی در جهت رشد در یک تعاونی است که اساساً تعاونی‌های نسل جدید یا NGCs برای پاسخ به این مسأله شکل گرفته‌اند.

آن تعاونی‌زدایی با سرعت بیشتری رخ داد. در واقع می‌توان به این شیوه نیز بیان نمود که کارآیی پایین تعاونی‌ها، علت الکل تغییر شکل آنان بوده است. موضوعی که سبب شد تا اشکال نوظهوری همچون تعاونی‌های نسل جدید در پاسخ به این نیاز شکل بگیرند و در عمل فرآیند تعاونی‌زدایی را تسریع کنند [۵].

۶. تعاونی‌های ترکیبی در ایران

به طور مشخص، تعاونی‌زدایی در قوانین رسمی کشور تعریف نشده است. اما اشکال مختلف تعاونی‌زدایی در ایران ممکن است، بدون آنکه تعریف معینی برای آن وجود داشته باشد. مهمترین این نوع از تعاونی‌زدایی‌ها آیین‌نامه تأسیس شرکت‌های تعاونی سهامی عام است. این نوع تعاونی در ایران بر اساس ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۴ انجام گرفت و در پی آن، ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های اصل چهارم و چهارم برای آغاز به کار این نوع تعاونی‌ها وضع گردید. در پی این موارد، ماده ۱۲ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۳۸۷، شروط تشکیل و توسعه تعاونی‌های سهامی عام را معین کرده است که بر همین اساس آئین‌نامه اجرایی آن نیز توسط دولت در سال ۱۳۸۸ تصویب گردید. به نظر می‌رسد هدف قانونگذار از تأسیس تعاونی‌های سهامی عام، استفاده از بهره بازارهای ثانویه مالی برای رشد تعاونی‌ها و افزایش سهم تعاونی‌ها از کل اقتصاد کشور است تا امکان تحقق هدف مندرج در تبصره ۱ بند «ب» ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی یعنی افزایش سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون از اقتصاد کشور، محقق شود. لذا شرکت تعاونی سهامی عام نوعی شرکت سهامی عام است که صرفاً از مزایا و مشوق‌های قانونی نسبتاً زیاد شرکت‌های تعاونی نیز بهره می‌برد و با وجود تفاوت ماهوی خود با تعاونی‌های متعارف، تنها اسم تعاونی را با خود به همراه دارد. این آشفتگی نشان می‌دهد که قانونگذار با تحولات جهانی رخ داده در رابطه با مقوله تعاونی‌زدایی و مرکب‌شدن تعاونی‌ها آشنا نبوده چراکه فرآیند تعاونی‌زدایی در جهان شامل تعاونی‌های است که همچنان به برخی از اصول هفتگانه تعاون پایبندند ولی از توانایی‌های بازارهای ثانویه نیز بهره می‌برند.

برخی پژوهشگران حوزه تعاون کشور همچون شعبانی و احمدعلی یوسفی، این اشکال متفاوت تعاونی‌ها را «شبه تعاونی» نامیده‌اند که عبارتی همراه به سوطن است [۳]. در واقع در نگاه این دست از محققین، تعاونی‌ها تنها در شکل متعارف خود شایسته به همراه داشتن نام تعاونی‌اند و چنانچه تغییری در شکل و شمایل تعاونی محقق شود، فارغ از تغییر ماهیت بنیادین آن، می‌بایست با پیشوندی همچون «شبه» این نوع موجودیت‌های جدید از نمونه‌های سلف خود مجزا شوند. لذا استفاده از عبارت «شبه تعاونی» برای این دست از تعاونی‌زدایی‌ها استفاده می‌گردد. البته شعبانی و یوسفی اشاره دارند که تعاونی سهامی عام که در حال حاضر در قانون ما وجود دارد، تنها یک‌کش نام تعاونی است و تفاوت الگوی شبه تعاونی آنان با تعاونی سهامی عام تنها در این نکته مضمّن است که در شرکت تعاونی سهامی عام، اعضا بر اساس سهام خود حق رأی دارند در حالی که در الگوی شبه تعاونی، افراد با سهام مختلف همچنان تنها حق داشتن یک رأی را دارند. از این طریق هم اصول اساسی^{۳۳} آن حفظ می‌شود و هم تعاونی امکان تأمین مالی خود را از طریق بازارهای مالی همچون بورس اوراق بهادار به دست می‌آورد. چیزی که با به رسمیت شناخته‌شدن تعاونی‌زدایی و تعاونی‌های ترکیبی در جهان در حال

^{۳۳} برخی محققین داخلی ما، اصول تعاونی را الزاماً ۷ اصل نمی‌دانند. آنان در بیان ادعای خود این نکته را بیان می‌کنند که اصول تعاونی از زمان راجدیل تا به امروز تغییرات زیادی داشته و در سنت‌های مختلف همچون نگاه رایف‌آیزن و شولتز-دلیچتسی نیز متفاوت بوده است [۲]. همچنین اصول تعاونی در برخی کشورها همچون ایالات متحده آمریکا مبتنی بر تنها ۳ اصل کاربر-مالک، کاربر-کنترل و کاربر-سود است [۱]. عده‌ای دیگر نیز اصول هفتگانه تعاونی را چکیده شصت اصل معرفی شده برای تعاونی‌ها در مکاتب و کشورهای مختلف می‌نامند و معتقدند که بر اساس آموزه‌های اسلامی، تعاونی از منظر اسلام شامل پنج اصل است که اشتراکات زیادی با اصول هفتگانه راجدیل نیز دارد [۴].

پیگیری است و اشکال مختلف تعاونی‌ها را نیز در برمی‌گیرد. شعبانی و همکارانش اتفاقاً بر این نکته آگاه بودند و در مقاله خود ۱۷ قالب تعاونی را به عنوان تعاونی‌های نوع جدید معرفی کرده‌اند. اما مدل خود را بر محور طراحی یک «شبه تعاونی» دنبال کرده‌اند [۳] که البته نام با مسمایی به نظر نمی‌رسد.

اما در اروپا اوضاع به شکل دیگه‌ای دنبال می‌شود. در این کشورها، از طریق وضع قوانین، مسئله مرکب شدت تعاونی‌ها به رسمیت شناخته شده است. حدود نیمی از کشورهای عضو اتحادیه مسیر تعاونی‌زدایی را قانونی کرده‌اند و انواع مختلف آن را تعریف نموده‌اند که در این بین بریتانیا با وضع قانون جامعه ساخت‌وساز ۱۹۸۶^{۳۳} در این راه پیشگام بوده است. علت رسمی ساختن تعاونی‌زدایی آن است که فرآیند تغییر شکل تعاونی به مثابه یک جریان و خواست عمومی رسمی دارای اعتبار شود. در واقع تغییر شکلی تعاونی به کمک قانون می‌تواند سه جریان هم‌ریخت‌گرایی تقلیدی، هنجاری و اجباری را تسهیل کند. همانطور که پیشتر گفته شد، از طرف دیگر کشوری به مانند فرانسه مسیر دیگری را طی کرده است. این کشور دهه ۱۹۹۰ با وضع قانون امنیت مالی خود، ۳۴ بانک منطقه‌ای را به صورت تعاونی‌های اعتباری درآورد. هرچند فرآیند تعاونی‌زدایی امروزه در فرانسه نیز رسمی شده ولی این کشور در ابتدای امر نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و هنوز در تلاش است تا تعاونی‌های سنتی ماهیت خود را از دست ندهند. در آمریکا نیز که به عنوان مهد تعاونی‌زدایی شناخته می‌شود، تنها ۳۳ ایالات قانون تبدیل تعاونی‌های را وضع کرده‌اند، ۱۴ ایالت قانون مشخصی ندارند و البته ۳ ایالات قانون ممنوعیت تبدیل وضع کرده‌اند [۵]. این نشان می‌دهد که جهان عرصه تعاون با پدیده جدیدی به نام ترکیبی شدن یا دورگه شدن تعاونی‌ها رو به رو است و به مرور زمان دولت‌ها در تلاش‌اند تا نسبت به این پدیده واکنش نشان دهند. این واکنش می‌تواند در شکل ممنوعیت و یا موافقت با تبدیل تعاونی‌ها به اشکال جدید باشد. اما آنچه که از موافقت یا مخالفت در این رابطه با اهمیت‌تر است، اتخاذ تصمیمی مشخص در رابطه با موضوع تبدیل و یا تغییر شکل تعاونی‌ها در عصر حاضر است.

۷. نتیجه‌گیری

همانطور که در این مقاله مشاهده شد، تعاونی‌زدایی، تبدیل و تغییر شکل تعاونی‌ها به انواع جدید خود فرآیندی است که از دهه ۱۹۷۰ آغاز شده است و از دهه ۱۹۸۰ میلادی به طور جدی‌تر دنبال می‌شود. در حال حاضر بخش زیادی از تعاونی‌های موفق جهان در قالب اشکال جدید تعاونی‌ها فعالیت می‌کنند که اتفاقاً اتحادیه بین‌المللی تعاون نیز آن‌ها را به رسمیت می‌شناسد. در کشورهای مختلف جهان نیز موجی از مواجهه و قانون‌گذاری برای به رسمیت شناختن و یا ممانعت از شکل‌گیری این نوع از تعاونی‌ها وجود دارد که البته کفه ترازو بیشتر به نفع دسته اول است. با این حال، در قانون کشور ایران، تنها تعاونی‌های سهامی عام وجود دارد که اتفاقاً نسبت مشخصی با اصول تعاونی ندارند و به نظر می‌رسد بیشتر با هدف افزایش سهم تعاونی‌ها از اقتصاد کشور طراحی شده و بیشتر شرکت سهامی عام هستند تا یک تعاونی. جدای از این بحث، حضور تعاونی سهام عام نیز در حوزه تعاون کشور به سان یک وصله ناجور حس می‌شود. دولت و یا قوه مقننه در مواجهه با این پدیده دو راه حل دارد:

- **نخست:** تعاونی‌زدایی، تبدیل و تغییر تعاونی‌های به اشکال جدید به صورت بخشی از قانون تعاون کشور (به عنوان یک فصل مجزا) و یا به صورت یک قانون مجزا، به رسمیت شناخته شود. در این صورت پیشنهاد ما این است که نامگذاری آن به مانند قوانین مشابه در کشورهای دیگر همان «قانون تبدیل تعاونی‌ها» باشد تا مرز تعاونی‌ها متعارف با اشکال جدید آن

³³ Building Society Act 1986

همچون تعاونی‌های نسل جدید و تعاونی‌های قابل عرضه در بازارهای ثانویه و البته سایر صورت‌بندی‌های نوین تعاونی‌ها مشخص شود.

• **دوم:** تعاونی‌زدایی، تبدیل و تغییر تعاونی‌های به اشکال جدید در قالب بخشی از قانون تعاون کشور (به عنوان یک فصل مجزا) و یا به صورت یک قانون مجزا، ممنوع شود. این امر سبب شده تا انحراف از اصول تعاونی‌ها کمتر رخ دهد و حذف پدیده شبه تعاونی‌ها و تعاونی‌های کاذب^{۳۴} امکان پذیر گردد. البته کنار گذاشتن تعاونی سهامی عام به واسطه ذکر آن در اسناد بالادستی کشور، ناممکن به نظر می‌رسد. اما این امکان از طریق اصلاح نسبت سهامداری تعاونی‌ها در تعاونی‌های سهامی عام قابل حل است. در واقع تعاونی سهامی عام می‌تواند گونه‌ای از شرکت‌های سهامی عام باشد که حداقل ۵۱ درصد سهامش در اختیار سایر تعاونی‌ها است و تنها ۴۹ درصد از سهام قابلیت عرضه در بورس را دارد. در حال حاضر چنین نسبتی وجود نداشته و در واقع تفاوت شرکت سهامی عام و تعاونی سهامی عام، تنها به سقف‌های تعیین شده برای در اختیار داشتن سهام توسط هر فرد یا شخصیت حقوقی باز می‌گردد (این نرخ برای اشخاص حقیقی حداکثر نیم درصد از سهام تعاونی سهامی عام است). همچنین تعیین تکلیف نشدن وضعیت تبدیل تعاونی‌ها به غیر از تعاونی، مشکلی است که همواره قانون تعاون ایران از آن رنج می‌برد و می‌بایستی این موضوع از طریق اصلاح قانون حل و فصل شود.

در نتیجه، پیشنهاد نگارنده این است که دولت و قوه مقننه، وقوع پدیده ترکیبی شدن تعاونی‌ها را جدی بگیرند. در دستور کار قرار گرفتن این مقوله سبب خواهد شد که دولت و یا مجلس شورای اسلامی، پس از بررسی ابعاد مختلف موضوع، یکی از دو راه‌حل فوق‌الذکر را انتخاب نمایند. بنابراین گام اول، پذیرفتن وجود و ظهور پدیده دورگه شدن یا ترکیبی شدن تعاونی است تا واکنش متناسب با آن نیز اتخاذ گردد. در گام دوم البته، باید تصمیم گرفته شود که آیا موجودیت‌های نامبارک بخش تعاونی همچون تعاونی سهامی عام یا تعاونی فراگیر ملی باز هم ادامه حیات داشته باشند یا خیر. در صورت تصمیم به حذف این اشکال بدیع، بایستی قوانین بالادستی همچون ابلاغیه مقام معظم رهبری و قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ اصلاح گردند.

۸. منابع و مراجع

- ۱) آماده، ج.، بررسی تجربه تعاون در کشورهای منتخب، تهران: فرهنگ دهخدا، ۱۳۹۷.
- ۲) آماده، ج.، و رضایی، ع.، تعاون و بهره‌وری، تهران: نقش بیان، ۱۳۹۶.
- ۳) شعبانی، ا.، یوسفی، ا.، صالح آبادی، ع.، و حبیب‌اللهی، م.، طراحی شرکت شبه تعاونی قابل عرضه در بورس، جستارهای اقتصادی ایران، ۲۳، ۱۳۹۴، صص. ۵۳-۷۸.
- ۴) یوسفی، ا.، اقتصاد تعاونی از منظر اسلام. تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۴.
- 5) Battilani, P., & Schroter, H., Demutualization & It's Problems, Quaderni DSE Working Paper No. 762, 2011, pp. 1-20. Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1866263
- 6) BBC News., 2009, Retrieved from Santander Scraps UK Bank Brands: <http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/8069648.stm>

^{۳۴} شبه تعاونی و تعاونی کاذب اصلاحی جدید و مورد استفاده برخی محققین است. برای مطالعه بیشتر ر.ک. به: (شعبانی، یوسفی، صالح آبادی، و حبیب‌اللهی، ۱۳۹۴، ص. ۷۶).

- 7) Fennell, M., *The Effects of Environmental Characteristics on the Structure of Hospital Cluster. Administrative*, 1980, pp. 484-510.
- 8) Fitzgerald, J., *Demutualization Case Studies: A 20 Years History. Journal of Insurance Regulation*, 1990, pp. 287-310.
- 9) Hawley, A., *Human Ecology. In D. Sills, International Encyclopedia of the Social Sciences*, New York: Macmillan, 1968, pp. 328-337.
- 10) Meyers, D., & Smith, C., *Ownership Structure and Control: Property-Casualty Insurer Conversions to Stock Charter, Journal of Financial Services Reserach*, 2002, pp. 117-144.
- 11) Reserve Bank of Australia (RBA), *Demutualisation in Australia, 1999*, Retrieved from: <https://www.rba.gov.au/publications/bulletin/1999/jan/1.html>
- 12) Viswanthan, K., & Cummins, D., *Ownership Structure Changes in the Insurance: An Analysis of Demutualization, Journal of Risk and Insurance*, 2003, pp. 401-432.